

TA'LIM JARAYONIDA FASILITATORLIK VA KAUCHING STRATEGIYALARINI INTEGRATSIYA QILISH MODELII

Insavaliyeva Nigora Elmurod qizi¹, Qodirov Ikrom Davronovich²

¹CHDPU Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar, CHDPU Pedagogika kafedrası dotsenti

ORCID ID: <https://orcid.org/009-0007-8915-5859>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029470>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida fasilitatorlik va kauching strategiyalari integratsiya qilishning nazariy asoslari, pedagogik amaliyotdagi ahamiyati hamda ularning o'zaro uyg'unlashuvi orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, integratsiyalashgan modelning ta'lim sifatiga ta'siri, shaxsiy rivojlanish va refleksiya jarayonidagi roli tahlil qilingan.

Аннотации. В данной статье рассматриваются теоретические основы интеграции фасилитационных и коучинговых стратегий в образовательном процессе, их значение в педагогической практике, а также вопросы укрепления взаимодействия между учеником и преподавателем. Кроме того, анализируется роль интегрированной модели в повышении качества образования, личностном развитии и процессе рефлексии.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of integrating facilitation and coaching strategies in the educational process, their significance in pedagogical practice, and the issues of strengthening collaboration between students and teachers. It also analyzes the role of the integrated model in improving the quality of education, personal development, and reflection processes.

Kalit so'zlar: fasilitatorlik, kauching, integratsiya, ta'lim sifati, pedagogik model, refleksiya.

Ключевые слова: фасилитация, коучинг интеграция, качество образования, педагогическая модель, рефлексия.

Keywords: facilitation, coaching, integration, quality of education, pedagogical model, reflection.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi inson kapitalini shakllanishida asosiy omil bo'lib qolmoqda. Ta'lim jarayonining samaradorligi o'qituvchi faoliyatining zamonaviy talablarga mosligi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llay olishi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, fasilitatorlik va kauching strategiyalarini integratsiya qilish o'qituvchi faoliyatining innovatsion shakli sifatida qaralmoqda. Bu yondashuv o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ishonch, motivatsiya hamda ijodkorlikni rivojlantiradi.

Fasilitatorlik (lot. *facilitare*-yengillashtirmoq)-o'quvchi faoliyatini rag'batlantirish, mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Fasilitatorlik yondashuvi o'quv jarayonida o'qituvchining asosiy vazifasini o'quvchini yo'naltirish, faollashtirish va mustaqil fikrlashga undash deb biladi. Bunda o'qituvchi bilim manbai emas, balki o'rganish jarayonini tashkil etuvchi shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Fasilitatorlik sharoitida o'quvchilar o'z fikrini erkin ifoda etadi, tanqidiy fikrlaydi va jamoaviy muhokamalarda faol ishtirok etadi.

Kauching (ing.coaching-yo‘l-yo‘riq berish, o‘stirish) esa shaxsiy salohiyatni ochish, madsadli o‘shishga yo‘naltirishni nazarda tutadi. Ushbu ikki strategiyaning birlashuvi ta‘limda motivatsion, kommunikativ va reflektiv muhit yaratadi.

Fasilitatorlik modeli insonparvarlik, demokratik boshqaruv, interfaol o‘qitish va o‘quvchini o‘rganish subyekt sifatida tan olish g‘oyalariga asoslanadi. Kauching esa, J.Uhitmor, T.Gallvey, D.Kolb kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan shaxsiy rivojlanishga yo‘naltirilgan modeldir. Unga ko‘ra, samarali o‘qituvchi o‘quvchi salohiyatini ochishga yordam beradi, unga nima qilish kerakni emas, qanday o‘ylash va qaror qabul qilishni o‘rgatadi. hu nuqtai nazardan, fasilitatorlik va kauching yondashuvlarining umumiy jihati — o‘quvchini passiv bilim qabul qiluvchi emas, balki faol ishtirokchi va shaxsiy rivojlanish subyekt sifatida ko‘rishdir. Fasilitatorlik modeli o‘quv jarayonida erkin fikrlash, tashabbuskorlik, muloqotga kirisha olish hamda o‘quvchilar o‘rtasida ijtimoiy hamkorlikni shakllantirishga urg‘u beradi. Bunda o‘qituvchi shaxslararo munosabatlarni muvofiqlashtiruvchi, konstruktiv muhit yaratib beruvchi rahbar sifatida maydonga chiqadi. O‘quvchilar esa o‘z tajribasi, kuzatuvlari va izlanishlari asosida bilimlarni kashf etadi, bu esa sifatli o‘zlashtirish va mustahkam kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kauching modelida esa o‘qituvchi o‘quvchi bilan individual ishlashga alohida e‘tibor beradi. U o‘quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, ulardan foydalanish strategiyasini belgilash, shaxsiy ta‘lim yo‘l xaritasini tuzishda ko‘maklashadi. Savollar berish, tahlilga undash, refleksiya va o‘z-o‘zini baholash, maqsadni rejalashtirish kabi metodlar kauchingning asosiy vositalari hisoblanadi. Shuningdek, bu yondashuv o‘quvchida mas‘uliyatni oshirish, tanlov qilish erkinligini his qilish va psixologik xavfsizlikni ta‘minlash orqali o‘quv jarayonining samaradorligini yuqori darajaga ko‘taradi.

Natijada, har ikki model zamonaviy ta‘limning shaxsga yo‘naltirilgan paradigmasini mustahkamlaydi. Fasilitatorlik o‘quv muhitini demokratlashtirsa, kauching o‘quvchi shaxsini individual rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu ikki yondashuvning uyg‘unligi pedagogning yangi kompetensiyalarini shakllantiradi: tinglay olish, muammo qo‘yish, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatmasdan yo‘naltirish, shaxsiy rivojga rag‘batlantirish. Shu bois ular bugungi kunda ta‘lim sifatini oshirishning eng samarali metodik konsepsiyalaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda.

Integratsiyalashgan modelning mohiyati.

Fasilitatorlik va kauching strategiyalarini integratsiya qilish modeli quyidagi tamoyillarga tayanadi:

-Shaxsga yo‘naltirilganlik:o‘quvchining ehtiyoj, qiziqish va maqsadlarini inobatga olish;
-Hamkorlikda o‘qitish:o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida ishonchli, teskari aloqaga asoslangan muloqot;

-Refleksiya va o‘zini baholash:o‘quvchi o‘z faoliyatini tahlil qilib, o‘shish yo‘nalishlarini belgilaydi;

-Motivatsion qo‘llab-quvvatlash:o‘qituvchi o‘quvchining ichki motivlarini faollashtiradi.

Modelning amaliy tuzilmasi to‘rt bosqichdan iborat:

1. Diagnostika bosqichi-o‘quvchi ehtiyojlari, o‘rganish uslublari aniqlanadi.
2. Rejalashtirish bosqichi-o‘quvchi maqsadlari va o‘shish yo‘nalishlari belgilanadi.
3. Amaliyot bosqichi-fasilitatorlik va kauching metodlari uyg‘unlashadi.
4. Refleksiya bosqichi-natijalar tahlil qilinadi va o‘shish darajasi baholanadi.

Integratsiyalashgan modelning ta‘limsifatiga ta‘siri

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, fasilitatorlik va kauchining strategiyalarining integratsiyasi natijasida o'quvchilarda o'zini boshqarish, mustaqil qaror qabul qilish, ijodkorlik va refleksiya ko'nikmlari shakllanadi. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ishonchli muloqot kuchayadi, ta'lim jarayoni ijobiy psixologik muhitda kechadi.

Xulosa

Ta'lim jarayonida fasilitatorlik va kauching strategiyalarini integratsiya qilish shaxsiylashtirilgan o'qitish modelini shakllantirishga, o'quvchi salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv o'qituvchini yo'naltiruvchi, motivator va hamkor sifatida, o'quvchini esa faol subyekt sifatida shakllantiradi. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimini insonparvar, interaktiv va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur model o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlaydi, ta'lim sifatini oshiradi hamda shaxsning refleksiv va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rojers K. “Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi”.- London, 1983.
2. Whitmore J. Coaching for Performance.-London: Nicholas Brealey Publishing, 2009.
3. Kolb D. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development Prentice Hall, 4984.
4. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent 2020.
5. Mirziyoyev Sh. M. “Yangi O'zbekiston- taraqqiyot va ma'naviyat yo'lida”. – Toshkent, 2022.